

Escuela de Postgrados

Maestría en Neuropsicología del Desarrollo y del Aprendizaje

***Inclusión educativa en escuelas de educación primaria: una
revisión bibliográfica sobre la experiencia docente***

Estudiante: Andrea Mazzini, CI 2.834.833-3

Tutora: Dra. Ana Laura Palombo

Montevideo, diciembre de 2024

AGRADECIMIENTOS

Quisiera expresar mi más sincero agradecimiento a la Dra. Ana Laura Palombo, mi tutora, por su invaluable acompañamiento durante todo el proceso de aprendizaje y desarrollo de este trabajo final de maestría. Su orientación y apoyo han sido fundamentales para concretar este proyecto.

A mi familia y amigos, gracias por su constante impulso y respaldo en este desafío académico. Su confianza y aliento me han motivado a perseverar y alcanzar esta meta.

Finalmente, extendiendo mi gratitud a todos aquellos que, de una u otra forma, contribuyeron en la realización de este trabajo.

ÍNDICE

AGRADECIMIENTOS	2
ÍNDICE	3
RESUMEN	4
INTRODUCCIÓN	5
OBJETIVOS	9
2.1. Objetivo general	9
2.2. Objetivos específicos	9
MARCO TEÓRICO	10
3. Inclusión educativa	10
3.1. ¿A qué llamamos inclusión educativa? Un recorrido histórico	10
3.2. Las barreras y los facilitadores en el proceso de aprendizaje	12
3.3. Una mirada al sistema educativo uruguayo	14
3.4. Aulas diversas	18
4. Vivencias de los docentes	20
4.1. Factores que influyen en las actitudes docentes	23
4.2. Implicaciones para la práctica	23
5. Revisión de evidencia	25
5.1. Criterios de inclusión y exclusión	27
5.1.1. Criterios de inclusión	27
5.1.2. Criterios de exclusión	27
5.3 Revisión bibliográfica	29
6. Resultados	34
DISCUSIÓN	37
CONCLUSIONES	42
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	43

RESUMEN

Esta *revisión bibliográfica* se centra en el estudio de variables, desde la perspectiva de los docentes, relacionadas con el proceso de inclusión educativa de niños con condiciones diferenciales, dentro de la neurodiversidad, en aulas comunes. El objetivo principal es analizar, en estudios previos, cómo las vivencias o experiencias reportadas por los docentes pueden contribuir a la comprensión de la inclusión educativa. A través de esta revisión, se busca identificar prácticas efectivas, barreras comunes y oportunidades de mejora que orienten el desarrollo de una educación inclusiva en distintos entornos escolares.

Los estudios seleccionados revelan que los docentes mantienen una actitud favorable hacia la educación inclusiva. Sin embargo, enfrentan desafíos significativos, como la falta de recursos, tiempo y formación adecuada, que dificultan sus prácticas. Asimismo, las emociones de los docentes varían desde la frustración, debido a limitaciones y falta de control, hasta la satisfacción al observar los logros de sus estudiantes. Se destaca la necesidad de promover la colaboración entre docentes, ofrecer formación continua en atención y asegurar el apoyo de las familias y especialistas.

En este sentido, se recomienda que los programas educativos y las políticas institucionales incorporen las experiencias de los docentes en el diseño de estrategias de inclusión. Es fundamental promover la formación continua y establecer entornos de apoyo que reconozcan y potencien la labor docente en el aula. Las vivencias de los educadores en prácticas inclusivas reflejan el compromiso y los recursos que el sistema educativo asigna para asegurar una educación inclusiva auténtica y sostenible.

Palabras clave: Educación inclusiva; experiencias docentes; trastornos del neurodesarrollo.

INTRODUCCIÓN

La motivación detrás de este trabajo radica en la necesidad, como maestra, de explorar y analizar en profundidad las diversas variables que conforman la complejidad del fenómeno de la educación inclusiva. Desde mi rol docente, considero esencial comprender no solo los fundamentos teóricos, sino también los aspectos prácticos y vivenciales que afectan este proceso en el día a día del aula. A partir de la pregunta orientadora, *¿qué pueden aportar las vivencias docentes para avanzar en el proceso de inclusión educativa?*, este trabajo busca identificar estudios que reporten cuáles son las principales vivencias de los docentes con respecto a la inclusión educativa. Con esto se pretende obtener insumos que puedan orientar el accionar de los maestros y resaltar el efecto que tiene sobre ellos el desafío de la inclusión.

Integrar las perspectivas de los docentes resulta clave, ya que sus vivencias reflejan tanto los desafíos como las estrategias efectivas que surgen en el contexto real de la enseñanza. Estas experiencias permiten observar cómo se materializan las políticas de inclusión y qué factores, como la capacitación, el apoyo institucional, los recursos y las dinámicas de aula, influyen en dicho proceso. Estos aspectos aportan elementos para enriquecer la comprensión y el desarrollo del proceso inclusivo, a la vez que se reconoce que las vivencias y aprendizajes de los educadores son fundamentales para saber cómo se lleva a cabo la inclusión en la práctica y qué ajustes se requieren.

En este contexto, el trabajo se inscribe en la línea de investigación «Trastornos del desarrollo e inclusión educativa» del Departamento de Neurociencia y Aprendizaje de la Universidad Católica del Uruguay.

Al reflexionar sobre el recorrido histórico de las transformaciones vinculadas a la educación inclusiva, se reconoce que se trata de un concepto en constante evolución y construcción. A lo largo del tiempo, la idea de educación inclusiva ha pasado de ser una propuesta marginal a convertirse en un pilar fundamental de los sistemas educativos modernos. Este proceso de transformación no ha sido lineal ni exento de desafíos, ya que la inclusión educativa implica no solo cambios conceptuales, sino también una adaptación profunda en las prácticas pedagógicas, las políticas educativas y los recursos disponibles.

Para que esta se convierta en una realidad tangible, no son suficientes la buena voluntad y las intenciones normativas. Es esencial incluir en el análisis los factores que facilitan su implementación efectiva. Entre estos factores se encuentran, por un lado, los recursos humanos, como la capacitación y el compromiso de los docentes, la actitud de la comunidad educativa y el apoyo de las familias. Por otro lado, están los recursos materiales que abarcan

la infraestructura accesible, los recursos tecnológicos, las adecuaciones curriculares y los apoyos especializados. La interacción de todos estos elementos permite la creación de un entorno verdaderamente inclusivo (Ainscow y Miles, 2008; Booth, 2006).

Como señala Echeita (2013):

[...] para que la educación inclusiva sea efectiva, es fundamental considerar no solo las intenciones políticas, sino también las condiciones prácticas que permiten su realización. Esto incluye el compromiso de los docentes, la colaboración de la comunidad y el acceso a recursos materiales adecuados. (p. 42)

La influencia de estos factores es decisiva para poder sostener de manera eficaz y práctica el andamiaje que exige el enfoque de enseñanza y aprendizaje inclusivo.

Un sistema inclusivo requiere un soporte estructural que asegure que las necesidades diversas del alumnado sean atendidas de forma equitativa y efectiva. Esto implica no solo garantizar el acceso físico a las aulas, sino también diseñar procesos educativos que respondan a las diferencias individuales en capacidades, ritmos de aprendizaje y formas de participación (Florian y Black-Hawkins, 2011). Los factores humanos y materiales se entrelazan para formar una red de apoyo que permite que el aprendizaje inclusivo sea una realidad para todos los estudiantes, sin excepciones. La capacitación continua de los docentes en estrategias inclusivas (Slee, 2011), el diseño de materiales didácticos accesibles (Westwood, 2018), el uso de tecnologías de apoyo (Özdemir, 2019) y la creación de espacios de aprendizaje flexibles son solo algunos de los elementos que contribuyen a este andamiaje. Sin estas condiciones, la educación inclusiva corre el riesgo de convertirse en un ideal abstracto y no en una práctica concreta que transforme la vida de los estudiantes.

Por lo tanto, hablar de educación inclusiva implica considerar no solo su definición teórica o su justificación normativa, sino también los factores humanos y materiales que la hacen posible y sostenible en la práctica. Solo a través de un enfoque integral que aborde estas múltiples dimensiones será posible construir un sistema educativo verdaderamente inclusivo que favorezca el aprendizaje de todos los estudiantes, sin importar sus características individuales o contextuales (Loreman, 2017a).

Como referencia cercana, se dispone de los datos del informe *Aproximación a la identificación de alumnos con discapacidad en educación primaria*, elaborado por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEED), en 2023. Este documento proporciona un panorama actualizado sobre la situación de los estudiantes con discapacidad en el sistema educativo uruguayo. Además, el estudio realizado por Aristas en 2020 aportó datos valiosos acerca de la integración de estudiantes con discapacidad en escuelas comunes, un aspecto del

que hasta el momento se tenía poca o ninguna información disponible en el país. La relevancia de estos datos radica en que permiten comprender de manera más precisa las características, requerimientos y desafíos que enfrentan los estudiantes con discapacidad en entornos escolares comunes. Por lo tanto, estos hallazgos serán de suma importancia para el análisis en el presente trabajo, ya que aportan una base sólida y actualizada sobre la cual construir el análisis de las trayectorias educativas y la inclusión en el ámbito de la educación primaria.

Uno de los mayores desafíos para los profesionales de la educación es proporcionar una educación de calidad para todos los estudiantes. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco, 2017) destacó que garantizar una educación inclusiva y equitativa es uno de los objetivos más apremiantes para los sistemas educativos en todo el mundo. Este enfoque inclusivo representa un reto importante para los docentes, ya que requiere la adopción de una perspectiva social en el proceso educativo. En este sentido, Ainscow y Sandill (2010) argumentan que la educación inclusiva implica una transformación en la cultura organizativa de las escuelas, promueve prácticas que valoren y respondan a la diversidad del alumnado.

El concepto de inclusión educativa considera la neurodiversidad como una parte natural de las aulas. Según Armstrong (2011), reconocer y aceptar las diferencias cognitivas entre los estudiantes permite implementar estrategias basadas en sus fortalezas, a la vez que enriquece la experiencia de aprendizaje para todos. Desde esta perspectiva, la diversidad no es una excepción, sino la norma.

Por último, Booth y Ainscow (2011) enfatizan en que un entorno inclusivo requiere identificar y superar las barreras que limitan la interacción y la participación de los estudiantes en el aula; genera un entorno social positivo y equitativo, fundamental para una educación inclusiva. De este modo, la inclusión no solo se centra en el acceso físico a las aulas, sino también en diseñar procesos educativos que respondan a las demandas individuales y promuevan la equidad y el aprendizaje para todos.

En lo que respecta a la organización del trabajo final, este se divide en dos apartados principales, uno teórico y otro metodológico. El *marco teórico* se divide en cinco secciones: en el primero, se examina la *inclusión educativa*, su definición y evolución histórica; seguidamente, se analizan las *barreras y facilitadores en el proceso de aprendizaje*, con el fin de identificar elementos que influyen en la educación inclusiva; a continuación, se ofrece una *mirada al sistema educativo uruguayo*, se describen sus políticas y prácticas en relación con la inclusión; posteriormente, se aborda la *diversidad y una aproximación a los trastornos del*

neurodesarrollo, considerando las diferentes necesidades y características de los estudiantes; finalmente, se exploran las *vivencias de los docentes*, se incluyen los factores que influyen en sus actitudes y las implicaciones para su práctica pedagógica.

El apartado metodológico se organizó a partir de la pregunta orientadora, definiéndose así un objetivo general y cuatro objetivos específicos claves para el desarrollo del estudio. Estos objetivos fueron una guía estructural para la búsqueda bibliográfica, posibilitaron una selección y análisis enfocados en la literatura académica y en estudios previos relacionados con la temática. Asimismo, la revisión bibliográfica facilitó la identificación de investigaciones relevantes y aportó una base sólida de conocimientos y experiencias que responden a las interrogantes planteadas. De esa forma, cada objetivo específico contribuyó en delimitar y categorizar la información, establecer el orden para la formulación de las discusiones en diálogo con el marco teórico y en torno a la contribución de las experiencias docentes en el avance de la inclusión educativa.

En este trabajo, las vivencias o experiencias de los docentes ocupan un lugar central, ya que los docentes son quienes, en su práctica cotidiana, enfrentan directamente los retos y oportunidades de la inclusión educativa. Las experiencias de los maestros no solo reflejan los desafíos del contexto institucional y los recursos disponibles, sino que también posibilitan comprender de manera profunda cómo la inclusión educativa se vive, adapta y transforma en el día a día. Esto evidencia que el éxito de dicho proceso depende, en gran medida, de las respuestas que puedan ofrecer los propios docentes. Al analizar sus experiencias, esta revisión busca contribuir al desarrollo de un sistema educativo inclusivo que valore y aproveche las perspectivas de quienes están involucrados de manera directa en la implementación de la inclusión.

OBJETIVOS

2.1. Objetivo general

En este trabajo de revisión, se propone una nueva aproximación para comprender el impacto de las vivencias de los docentes en el avance del proceso de inclusión educativa en las escuelas primarias. Por ello, el *objetivo general* es analizar, desde la evidencia, las experiencias de los docentes de educación primaria en relación con la inclusión educativa.

2.2. Objetivos específicos

- Identificar cuáles son las experiencias docentes que se reportan, según la evidencia, en relación con la inclusión educativa.
- Determinar si las experiencias varían en función del grado escolar y los recursos del centro educativo.
- Determinar si las experiencias varían según la formación del docente y la experiencia previa.
- Analizar si existen recomendaciones para los docentes en relación con la inclusión educativa.

MARCO TEÓRICO

3. Inclusión educativa

3.1. ¿A qué llamamos inclusión educativa? Un recorrido histórico

Es usual que al hablar de *educación inclusiva* muchas personas asocien el concepto con la educación especial o con el concepto de discapacidad. Lo que sucede es que esta relación es la que ha prevalecido a lo largo de la historia y se ha actuado en función de ella. Se parte de una conceptualización construida a partir del modelo médico que se sustentaba en una visión patológica, principalmente, de los aspectos cognitivos. Este modelo condujo a la segregación de niños en escuelas especiales. En los años setenta, padres de familias de hijos con necesidades educativas especiales y algunas organizaciones comenzaron su lucha por el derecho a una educación de calidad, por la no segregación y por la escolarización en centros educativos regulares (Arnaiz, 2004; Echeita, 2006).

Torres-González (2010) señala que la inclusión educativa tiene sus raíces en Estados Unidos, en particular, en el movimiento de integración escolar y la iniciativa Regular Education Initiative, que cuestionaron la eficacia de la educación especial y defendieron la escolarización de todos los estudiantes en un entorno educativo común y efectivo. Así, comenzó a desarrollarse el principio ideológico de integración educativa, aunque esta ha estado inevitablemente ligada a estudiantes con discapacidad o necesidades educativas especiales, lo que ha sido objeto de crítica por su carácter excluyente debido al término *especiales* (Torres, 2010).

Las diferentes definiciones de integración educativa (Ainscow, 2005; Barton, 1998b; Corbett, 1999; D'Alessio, 2011; Fierro, 1985; Fostes, 1994; Nirje, 1980; Rodríguez, 1986) exponen aspectos políticos, sociales y educativos que coinciden en la consideración de la integración como un proceso dinámico y complejo en el cual se consigue reunir a los alumnos con o sin necesidades educativas especiales en el mismo contexto escolar.

Si bien la integración educativa supuso avances significativos, se le cuestionó que más allá de la promoción de la inserción de los alumnos en escuelas comunes, no se dispuso de ningún tipo de apoyo adicional; recibió múltiples críticas porque el único fin era alcanzar los requisitos de algún acuerdo o decreto nacional o internacional. Así mismo se consideraba al alumno con necesidades educativas especiales portador de algún déficit que era necesario rehabilitar o habilitar y proveerlo de consideraciones especiales dentro del aula, lo cual

generaba segregación y discriminación. Estas prácticas parten del modelo médico-psicológico.

Corbett (1999) y Muntaner Guasp (2010) afirman que, bajo este esquema de la integración, la persona afectada es quien tiene que integrarse en la comunidad escolar y por lo tanto la responsabilidad de todo lo que suceda recae en ella, de esta manera se deslinda a la institución y al gobierno de los logros o fracasos.

Tras evidenciarse la ineficacia del modelo de integración educativa, surge el concepto de *inclusión*, que se basa en la aceptación de la diversidad y reconoce que es la escuela la que debe adaptarse al alumnado y no al revés. Es decir, los sistemas de enseñanza deben estar al servicio de los individuos (Guajardo-Ramos, 2018; Muntaner Guasp, 2010).

El modelo de *inclusión educativa* puede ser concebido como un proceso que permite abordar y responder a las necesidades de todos los educandos a través de una mayor participación en el aprendizaje, las actividades culturales y comunitarias; y reducir la exclusión dentro y fuera del sistema educativo. El objetivo de la inclusión es brindar respuestas apropiadas al amplio espectro de diversidad en el aprendizaje tanto en entornos formales de educación como no formales.

El propósito de la educación inclusiva es permitir que los maestros y estudiantes se sientan cómodos ante la diversidad y la perciban no como un problema, sino como un desafío y una oportunidad para enriquecer las formas de enseñar y aprender. (Unesco, 2005, p. 14)

El consenso sobre la educación inclusiva como un derecho se manifiesta en el ámbito global, las sociedades buscan la participación de todos sus integrantes en diversos espacios. Sin embargo, el desafío radica en hacer efectivo ese derecho en la práctica. Dado que se trata de un concepto en construcción, la definición propuesta por Ainscow *et al.* (2006) es la que mejor abarca las distintas dimensiones de la inclusión. Estos autores la describen como un proceso sistémico de mejora e innovación educativa, orientado a fomentar la presencia, el rendimiento y la participación de todos los estudiantes, con especial atención a aquellos más vulnerables a la exclusión, el fracaso escolar o la marginación, y a eliminar las barreras que limitan dicho proceso (Simón y Echeita, 2013).

En la inclusión, el objeto de la innovación es el sistema educativo, la escuela, la comunidad en general. Por tal motivo, el progreso de los alumnos no depende solo de sus características personales, sino del tipo de oportunidades y apoyos que se les puedan brindar. De la misma forma que a las construcciones edilicias públicas o privadas se las puede dotar de mecanismos de accesibilidad para personas con movilidad reducida, como las rampas, los

ascensores y otros; queda de manifiesto que el acceso y la participación de las personas no depende de su condición individual, exclusivamente, sino de las barreras físicas que se puedan presentar. Según la línea de pensamiento de Echeita (2016), es esencial que el profesorado conciba que el acceso y el desarrollo de los aprendizajes no debe basarse solo en las condiciones particulares de los alumnos, sino que también deben considerarse aspectos relacionados con la forma en que se plantean las actividades de enseñanza y aprendizaje y con la cultura y la organización del centro escolar.

El modelo de la diversidad, propuesto por Agustina Palacios y Javier Romañach (2006), considera valiosas todas las formas diferentes de funcionamiento y propone el término *diversidad funcional*. Este concepto permite construir una identidad no negativa para la persona y considera a la diversidad funcional como una característica inherente al ser humano. Este modelo se basa en la ética de la diversidad, la dignidad humana, el modelo de apoyos, la calidad de vida y el diseño universal.

En 1998, la socióloga y activista Judy Singer propuso el término *neurodiversidad* como sinónimo de biodiversidad neurológica. Para Singer, la neurodiversidad abarca todas las formas neurológicas, tanto las más comunes, que llamamos *neurotípicas*, como las minoritarias o neurodivergentes. Hablar de neurodiversidad implica reconocer que todas las personas somos neurodiversas y que todos los procesos o funcionamientos neurocognitivos son válidos.

3.2. Las barreras y los facilitadores en el proceso de aprendizaje

El concepto de barrera en el ámbito educativo fue introducido por Tony Booth y Mel Ainscow en el *Index for Inclusion* o *Guía para la educación inclusiva* (2002). En esta obra, los autores explican que «cuando los estudiantes encuentran barreras, se impide el acceso, la participación y el aprendizaje» (p. 44), y abogan por la importancia de anticipar, minimizar o eliminar tales barreras para facilitar una educación inclusiva.

La inclusión busca la presencia, la participación y el éxito de todos los estudiantes, y requiere identificar y eliminar las barreras que impiden el ejercicio efectivo de los derechos, en este caso, el derecho a una educación inclusiva. Las barreras son entendidas como:

aquellas creencias y actitudes que las personas tienen respecto a este proceso y que se concretan en las culturas, las políticas y las prácticas escolares que individual y colectivamente tienen y aplican, y que al interactuar con las condiciones personales, sociales o culturales de determinados alumnos o grupos de alumnos —en el marco de las políticas y los recursos educativos existentes a nivel local, regional o nacional— generan exclusión, marginación o fracaso escolar. (Echeita y Ainscow, 2011a, p. 33)

El desafío fundamental consiste en construir sociedades más inclusivas, justas e igualitarias a través del desarrollo de sistemas educativos de calidad, más inclusivos y más sensibles a la enorme diversidad de necesidades de aprendizaje que surgen a lo largo de toda la vida. (Matsuura, 2008, p. 3).

La cultura escolar juega un papel fundamental en la promoción de la inclusión. Según la investigación de Echeita (2013), una cultura escolar que valora la diversidad y el aprendizaje colaborativo favorece la inclusión de todos los estudiantes. Los programas y políticas que se implementan en las escuelas deben ser coherentes con los principios de inclusión, proporcionando recursos adecuados y apoyos para los docentes (Barton, 1998a; Topping y Maloney, 2005b).

Un entorno educativo positivo que impulse la participación de toda la comunidad escolar, acompañado de una cultura inclusiva y equitativa, es esencial para facilitar el aprendizaje de todos los estudiantes (Unesco, 2009). En este contexto, las prácticas docentes juegan un papel crucial al diseñar estrategias que consideren la diversidad del alumnado, promuevan el progreso según sus capacidades, intereses y motivaciones individuales (Booth y Ainscow, 2011). Los facilitadores de la inclusión, como la formación docente en educación inclusiva y la colaboración entre profesionales, contribuyen a la implementación efectiva de este enfoque, mientras que las barreras, como la falta de recursos o estructuras organizativas rígidas, pueden limitar su éxito (Mitchell, 2014). Estas perspectivas subrayan la importancia de desarrollar entornos escolares que proporcionen a todos los estudiantes alcanzar su máximo potencial, independientemente de sus características individuales.

El centro educativo es un espacio donde se desarrollan interacciones sociales y académicas que impactan directamente en la inclusión educativa. La teoría de la práctica reflexiva de Schön (1983) destaca la importancia de que los docentes reflexionen sobre su práctica para mejorar la inclusión. Un entorno escolar que aliente la formación continua de los docentes y promueva la sensibilización sobre la diversidad y la inclusión contribuye a desarrollar actitudes positivas hacia la enseñanza inclusiva (Forlin, 2001b).

Además, se pueden identificar otras barreras para el aprendizaje que afectan a los docentes y a otras personas que comparten la vida escolar con los estudiantes. Se podría afirmar que, si estos participantes no logran sentirse cómodos, respetados y valorados, es probable que no puedan desarrollar su labor con una perspectiva que promueva los aprendizajes individuales y la participación de sus alumnos (Echeita, 2016). La inclusión es una empresa compartida. Según Booth y Ainscow (2015, p. 9), «la promoción del aprendizaje, la participación y la lucha contra la discriminación son tareas continuas que nos involucran a todos en la reflexión y en la reducción de las barreras que perpetúan el fracaso escolar y la marginación».

Asimismo, se considera que la influencia de las familias y del centro educativo en la inclusión educativa es bidireccional y se fundamenta en una colaboración efectiva y en la creación de un entorno propicio para el aprendizaje inclusivo. Ambas partes deben trabajar en conjunto para superar las barreras y fomentar una cultura que celebre la diversidad y promueva el aprendizaje para todos.

Las familias desempeñan un rol fundamental en el proceso de inclusión educativa. Según la teoría ecológica de Bronfenbrenner (1979), el desarrollo del niño se ve influenciado por múltiples contextos, incluyendo la familia, la escuela y la comunidad. Las familias no solo son responsables de la socialización inicial de los niños, sino que también actúan como defensores y apoyo en el ámbito educativo, ayudando a modelar actitudes hacia la inclusión (García Sánchez y Garrote Salazar, 2021). Cuando los padres se involucran activamente en la educación de sus hijos y en las decisiones relacionadas con la inclusión, se genera un ambiente de apoyo que fomenta el aprendizaje y la participación.

La colaboración entre la familia y el centro educativo es esencial para garantizar que se satisfagan las necesidades individuales de los estudiantes y que se promueva una cultura inclusiva (Avramidis y Norwich, 2002). En este sentido, se ha demostrado que una comunicación abierta y efectiva entre las familias y las escuelas mejora la percepción de los padres sobre la inclusión y aumenta su confianza en el sistema educativo (Sharma *et al.*, 2012).

3.3. Una mirada al sistema educativo uruguayo

En Uruguay, el organismo estatal responsable de la planificación, gestión y administración del sistema educativo público es la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), un ente autónomo cuya creación fue establecida por la Ley n.º 15.739, conforme a lo dispuesto en la Constitución de la República. La ANEP tiene a su cargo los niveles de educación inicial, primaria, media, técnico-tecnológica (media y terciaria) y formación en educación en todo el país. El órgano director de la ANEP es el Consejo Directivo Central (Codicen) (ANEP, 2022a).

IMAGEN 1.

Fuente: Organigrama 2021 de ANEP (ANEP, 2022a)

La Dirección General de Educación Inicial y Primaria (DGEIP) es la encargada de atender al alumnado en las distintas escuelas. La categorización de estas depende del tipo de educación. Los tipos de escuelas en educación común son: Escuelas Urbanas Comunes, Escuelas Rurales, Escuelas Aprender, Escuelas de Tiempo Completo, Escuelas Habilitadas de Práctica y Escuelas de Tiempo Extendido. A su vez atiende, en educación inicial a los Jardines de Infantes y en educación especial a las Escuelas de Educación Especial (ANEP, 2022a).

La categorización de escuelas públicas, luego de una revalorización realizada cada cinco años por el Monitor Educativo de Enseñanza Inicial y Primaria de la DGEIP que canaliza sus datos a través de un informe nacional, llamado *Estado de situación*, realiza una distribución según el contexto sociocultural (CSC) del alumnado. Esta distribución describe cinco grupos (quintiles) de CSC. Cada uno de estos quintiles son relativamente uniformes, es decir, aproximadamente el 20 % cae en cada categoría, siendo el quintil 1 el que agrupa el 20 % de las escuelas de contexto más vulnerable y el quintil 5 al 20 % de las de contexto menos vulnerable (ANEP, DGEIP, 2021).

Si bien en la actualidad el sistema educativo uruguayo se encuentra en momentos de transformación, existen atributos fundamentales que tradicionalmente se pretenden mantener y afirmar, consagrando a la educación como un derecho: «Todos los habitantes de la República son titulares del derecho a la educación, sin distinción alguna» (Uruguay, 2008, p. 2). Asimismo, entre sus principios fundamentales, desde el legado de José Pedro Varela, destacan la laicidad, gratuidad y obligatoriedad. En este contexto, y sujeto a estos principios,

es indispensable una reflexión continua sobre las formas de llevar a cabo la educación desde una perspectiva inclusiva.

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (ONU, 2007) destaca el derecho a la educación para todas las personas, con énfasis en la inclusión educativa en todos los niveles de enseñanza. Este desafío requiere que los profesionales de la salud, de la educación y de las ciencias sociales tengan una serie de conocimientos y competencias que muchas veces no han sido adquiridos en profundidad durante la formación inicial. En Uruguay, la anteriormente mencionada Ley General de Educación n.º 18.437, en su artículo 8 (sobre diversidad e inclusión educativa), establece que «las propuestas educativas respetarán las capacidades y las características individuales de los educandos». En tal sentido, al comenzar el año 2022, se publicaron dentro de los programas del Ministerio de Educación (MEC), en referencia a la educación inclusiva, líneas de diseño e implementación de acciones que promueven la atención a la diversidad desde un enfoque de derechos humanos.

Para ello, desde el año 2017, Uruguay aprobó el *Protocolo de actuación para las personas con discapacidad en los centros educativos*. En su artículo 5, inciso 1, establece que «las personas con discapacidad incluyen a aquellas con deficiencias físicas, intelectuales, mentales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás» (MEC, MIDES, 2017). En el inciso 2 del mismo artículo, expresa que

[...] la educación inclusiva se centra en la participación plena y efectiva, accesibilidad, asistencia y logros en el aprendizaje de todos los estudiantes, especialmente aquellos quienes, por diferentes razones, están en situación de exclusión o riesgo de marginalización; busca desarrollar en las comunidades, sistemas y estructuras para combatir la discriminación incluyendo los estereotipos dañinos; reconocer la diversidad, promover la participación y la superación de las barreras en los procesos de enseñanza y aprendizaje y la participación para todos, centrándose en el bienestar y trayectorias de los estudiantes con discapacidad (artículo 24 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad). (MEC, MIDES, 2017)

En diciembre de 2022, el Poder Ejecutivo aprobó un nuevo *Protocolo de actuación para garantizar el derecho a la educación inclusiva de las personas con discapacidad*, mediante el decreto n.º 350/022. Este protocolo, elaborado por la Comisión de Continuidad Educativa y Socio Profesional para la Discapacidad, en coordinación con diversos ministerios, la ANEP y entidades de la sociedad civil, representa un avance significativo en las políticas educativas inclusivas del país. Está enmarcado en el Plan de Política Educativa Nacional 2020-2025, y se elaboró de manera colaborativa con aportes de agentes educativos y sociales, personas con

discapacidad y sus familias. Establece pautas concretas para asegurar la accesibilidad, la participación efectiva y los logros en el aprendizaje de los estudiantes con discapacidad, priorizando a quienes se encuentran en situación de exclusión o riesgo de marginalización. Con un enfoque basado en derechos humanos, el documento busca consolidar avances conceptuales en el campo de la educación inclusiva y responder a las múltiples demandas de la población, reafirma así el compromiso del Estado con el derecho a la educación para todos (MEC, 2022).

De los datos aportados por el *Informe mundial sobre la discapacidad* (OMS, 2011), se desprende que actualmente hay alrededor de mil millones de personas con algún grado de discapacidad, lo que equivale al 15 % de la población mundial. Si se incluyen las dificultades del aprendizaje y los trastornos emocionales, se estima que alrededor del 25 % de la población presenta algún grado de afectación en estas áreas. Además, la mitad de la población mundial tendría un contacto directo con las diferentes formas de discapacidad, ya sea en la escuela, la familia o el ámbito laboral. La comunidad internacional ha otorgado carácter de derecho a la aspiración de una educación inclusiva para todos los alumnos, con especial atención al alumnado con discapacidad, como lo refrenda la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (ONU, 2006). Este compromiso ha sido respaldado por la voluntad política expresada en múltiples reuniones y conferencias internacionales de alto nivel, como la reunión de la Unesco/BIE en 2008, en la que 144 ministros apoyaron avanzar hacia una educación inclusiva.

Si situamos el foco en el plano local, a partir del estudio realizado por INNED, para Aristas en el año 2020, se sabe que el 3,2 % de los alumnos escolarizados en tercero y sexto de primaria de Uruguay tienen alguna discapacidad (2,3 % con discapacidad leve y moderada y un 0,9 % con discapacidad severa y muy severa). Un dato muy relevante es que solo el 56 % de estos alumnos cuenta con un diagnóstico. Además, se constató que los estudiantes con discapacidad asisten en mayor proporción a los centros educativos con más alumnado.

En cuanto a la formación docente, se identificó una mayor especialización de los directores en dificultades del aprendizaje e inclusión en las escuelas que incluyen a niños con discapacidad. Respecto a la formación de los maestros, el 28,7 % de aquellos que trabajan en escuelas que incluyen a alumnos con discapacidad tiene formación específica en inclusión, mientras que en los centros que no incluyen a estudiantes con discapacidad, esta cifra asciende al 30,4 %.

En lo que respecta a las barreras y facilitadores para la inclusión, se evidencia que, con relación a los apoyos, no existe una priorización en la asignación de equipos

multidisciplinarios según las necesidades de los estudiantes incluidos en los centros educativos públicos. Esto contrasta con la situación en las instituciones privadas, donde el 94 % cuenta con equipos multidisciplinarios, mientras que en el sector público solo el 40 % dispone de estos recursos. Con referencia a los materiales para trabajar con niños con discapacidad, parece haber una priorización en escuelas que reciben este tipo de población. Por otro lado, los baños accesibles son aún menos comunes en las escuelas que cuentan con niños con discapacidad en comparación con el resto.

3.4. Aulas diversas

Armstrong (2012) reconoce y valora las diferencias en el funcionamiento cerebral a través del concepto de neurodiversidad, sitúa sus reflexiones en el contexto de la diversidad funcional. Este autor sugiere una perspectiva diferencial en condiciones identificadas como trastornos, incorpora un enfoque cultural que considera la relatividad sociohistórica de las diferencias cerebrales. Armstrong (2012) afirma que «las lecciones que hemos aprendido acerca de la biodiversidad y la diversidad cultural y racial han de aplicarse también al cerebro humano» (p. 16).

Desde otra perspectiva, los trastornos del neurodesarrollo se definen en función del concepto de *trastorno*. Según Artigas-Pallarés *et al.* (2013), a partir de la segunda mitad del siglo xx, se lo ha conceptualizado como un conjunto de síntomas, y se describe de manera genérica como un patrón cognitivo-conductual identificable mediante la observación, cuyo efecto resulta disfuncional. Estos autores agregan que «los trastornos del neurodesarrollo se caracterizan por una alteración o variación en el crecimiento y desarrollo del cerebro, asociadas a una disfunción cognitiva, neurológica o psiquiátrica. Las entidades incluidas o excluidas varían según las clasificaciones» (Artigas-Pallarés *et al.*, 2013, p. 24).

Las investigaciones actuales indican que, como señala Yáñez Téllez (2016, p. 12), los avances en genética, neuroimagen estructural y funcional, y electrofisiología revelan diversas anomalías estructurales y funcionales que pueden explicar la sintomatología de los trastornos del neurodesarrollo. A su vez, se considera la influencia modeladora y moduladora del ambiente. El origen de estos trastornos puede situarse en la etapa gestacional del desarrollo del sistema nervioso, aunque su manifestación cognitiva o conductual se hace evidente en etapas más tardías, cuando no aparecen o lo hacen de forma inapropiada algunas habilidades que se espera que se manifiesten de acuerdo con los hitos del desarrollo (Yáñez Téllez, 2016, p. 13).

El *Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, DSM-5* (APA, 2013) clasifica las alteraciones o dificultades cognitivas y conductuales que se presentan por primera vez en etapas tempranas del desarrollo, como en la primera infancia, la niñez o la adolescencia, y reconoce que pueden tener repercusiones en etapas posteriores e incluso en la vida adulta. En este manual, se incluyen las siguientes categorías de trastornos del neurodesarrollo:

- a. *Trastornos del neurodesarrollo intelectual*, incluye limitaciones del funcionamiento intelectual y en el comportamiento adaptativo y este puede subdividirse según sus características en discapacidad intelectual leve, moderada, grave o profunda, Retraso global del desarrollo y discapacidad intelectual no especificada.
- b. *Trastornos de la comunicación*, subdividiéndose en trastornos del lenguaje, los sujetos presentan dificultades persistentes en la adquisición y uso del lenguaje en todas sus modalidades: hablado, escrito, lenguaje de signos u otro con deficiencias en la comunicación o la producción. Estos niños presentan limitaciones funcionales en la comunicación eficaz, la participación social, los logros académicos o el desempeño laboral, de forma individual o en cualquier combinación. Están incluidos los trastornos de los sonidos del habla, trastorno de la fluidez de inicio en la infancia, trastorno de la comunicación social, trastorno de la comunicación no especificado.
- c. *Trastornos del espectro autista*. Deficiencias persistentes en la comunicación social y en la interacción social en diversos contextos, actualmente o por los antecedentes: las deficiencias en la reciprocidad socioemocional, las deficiencias en las conductas comunicativas no verbales utilizadas en la interacción y las deficiencias en el desarrollo, mantenimiento y comprensión de las relaciones.
- d. *Trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH)* se caracteriza por un patrón persistente de inatención o hiperactividad-impulsividad que interfiere significativamente con el funcionamiento o el desarrollo de la persona. Este trastorno incluye dos componentes principales: la inatención, la hiperactividad e impulsividad.
- e. *Trastornos de aprendizaje*, dentro de ellos el trastorno específico del aprendizaje, lo presentan personas que tienen dificultad en el aprendizaje y en la utilización de las aptitudes académicas, las aptitudes académicas afectadas están por debajo de lo esperado para la edad cronológica e interfieren significativamente con el rendimiento académico. Estos pueden manifestarse con dificultades en la lectura, dificultades en la expresión escrita y con dificultades en el área de Matemática.
- f. *Trastornos motores*. Entre ellos el trastorno de desarrollo de la coordinación, trastorno del movimiento estereotipado, trastornos de tics.

Es importante destacar como característica de los trastornos del neurodesarrollo la alta comorbilidad entre ellos. Por ejemplo, el trastorno del espectro autista y el TDAH; este último es común encontrarlo con el trastorno del aprendizaje y el del espectro autista; el del desarrollo de la coordinación con el del lenguaje, el del aprendizaje de la lectura, entre otros. (Yáñez Téllez, 2016).

4. Vivencias de los docentes

Para elaborar esta revisión bibliográfica sobre las vivencias docentes en el contexto de la educación inclusiva, es fundamental analizar y recoger el enfoque otorgado a la experiencia de los educadores como actores centrales en dicho contexto. La educación inclusiva no solo se trata de integrar a todos los estudiantes en el sistema educativo, sino también de garantizar que cada docente pueda adaptar sus prácticas para responder a la diversidad presente en el aula. Según la Unesco (2005, p. 14), «es esencial contar con una educación inclusiva que permita a docentes y estudiantes percibir la diversidad no como una dificultad, sino como una oportunidad para enriquecer la enseñanza y el aprendizaje». Este enfoque resalta la conveniencia de que los educadores desarrollen una mentalidad positiva hacia la diversidad, en el entendido de que cada estudiante trae consigo un conjunto único de habilidades, experiencias y perspectivas que pueden contribuir al enriquecimiento del entorno educativo.

Desde esta perspectiva, las experiencias de los docentes juegan un papel crucial en la implementación de prácticas inclusivas efectivas. Las vivencias en el aula influyen en su capacidad para identificar y responder a las distintas necesidades de sus alumnos, lo que a su vez impacta en la mejora de los procesos educativos. Es a través de estas vivencias que los educadores pueden reflexionar sobre sus prácticas, ajustarlas según las realidades que enfrentan y compartir sus aprendizajes con sus pares, creando así una comunidad profesional que fomente la inclusión.

La importancia de la voz del docente en la educación inclusiva se fundamenta en teorías que subrayan la centralidad de las relaciones y la reflexión en la práctica educativa. Schön (1983) enfatiza que los profesionales, al examinar sus experiencias, pueden perfeccionar y ajustar sus métodos. En el contexto de la educación inclusiva, esto sugiere que los docentes, al evaluar críticamente sus interacciones y estrategias, pueden crear enfoques más efectivos que integren tanto el currículo como las relaciones con sus estudiantes. Además, la teoría ecológica de Bronfenbrenner (1979) subraya la influencia de múltiples contextos en el desarrollo humano, además de las interacciones entre docentes y alumnos. Al reconocer y

valorar la diversidad, los educadores fortalecen su capacidad para implementar estrategias inclusivas, promueven un ambiente de aprendizaje más acogedor y equitativo. Por lo tanto, esta revisión no solo busca recopilar información sobre las vivencias docentes, sino también explorar cómo estas vivencias informan y transforman la práctica educativa en un marco inclusivo.

Existen diferentes terminologías para referenciar el objeto de estudio de este trabajo, por lo que es oportuno establecer estas concepciones para determinar con mayor precisión lo que se va a investigar.

En el contexto de este trabajo, se utilizarán los términos *vivencias* y *experiencias* como sinónimos, dada su estrecha relación semántica. Aunque algunos autores diferencian entre ambos conceptos, en este análisis se emplearán de manera intercambiable para facilitar la comprensión y coherencia del texto.

Según Dilthey (1949), el concepto de vivencia alude a una experiencia viva y humana, en la que se integran las fuerzas psíquicas de manera comprensiva. La vivencia implica una relación entre comprensión, experiencia y sentido personal, lo cual la diferencia de la experiencia en tanto que responde a una caracterización subjetiva de la realidad, influenciada por la resistencia del mundo exterior en la voluntad y emociones del individuo. Gadamer (1999) complementa esta visión; para él, la vivencia es una experiencia individual cargada de sentido colectivo, que el sujeto comparte con su grupo y que se expresa en el sentido común. Así, cada docente experimenta el fenómeno de la inclusión de manera única, influenciado por su historia, su lugar en la comunidad y sus experiencias pasadas.

Al considerar «vivencias» y «experiencias» como términos equivalentes, se reconoce que ambos engloban las percepciones y significados que los individuos atribuyen a sus interacciones con el mundo, reflejando tanto aspectos personales como colectivos de dichas interacciones.

En términos de neurociencia y memoria, el recuerdo de vivencias docentes se apoya en la memoria declarativa o explícita, cuya función es evocar eventos y hechos específicos, depende de estructuras neuroanatómicas en el lóbulo temporal medial, incluyendo la formación hipocampal (Clark *et al.*, 2019). La evocación de experiencias educativas no solo trae consigo información almacenada, sino también una carga emocional que la amígdala modula, brindando así un sentido a los recuerdos de los docentes sobre sus intervenciones y experiencias.

IMAGEN 2.

Fuente: Clark *et al.*, 2019. Se indica localización de (A) y el hipocampo (H) en el lóbulo temporal.

Además de lo anterior, en la literatura es posible un tercer concepto: las actitudes, que se encuentran también altamente relacionadas con los anteriores y que en la práctica se complementan para poder estudiar al docente y su vínculo con la inclusión.

La construcción de actitudes docentes hacia la inclusión educativa puede explicarse desde la psicología social y los estudios sobre actitudes y creencias en contextos educativos. Eagly y Chaiken (1993) proponen que las actitudes se configuran mediante la interacción entre experiencias personales, percepciones y el contexto en el cual se desarrollan los individuos. En el caso de los docentes, sus vivencias diarias en el aula —que incluyen logros, desafíos y experiencias de interacción con estudiantes diversos— inciden de manera directa en su percepción sobre la inclusión educativa (Avramidis y Norwich, 2002).

Según Avramidis y Norwich (2002), las actitudes de los docentes hacia la inclusión se ven influidas tanto por sus experiencias previas con estudiantes con necesidades educativas especiales como por el nivel de apoyo que reciben para gestionar esta diversidad en el aula. Estas vivencias pueden favorecer el desarrollo de actitudes positivas, cuando existe satisfacción por la participación inclusiva de todos los estudiantes, o, en cambio, pueden generar actitudes menos favorables si se perciben barreras, como la falta de recursos o de formación. De igual forma, la teoría del aprendizaje social de Bandura (1986) sugiere que las experiencias en entornos reales tienen un impacto significativo en las creencias y actitudes, ya que los docentes aprenden a través de la observación, la interacción y la reflexión sobre sus prácticas y las de sus colegas.

Booth y Ainscow (2015) refuerzan esta idea al sostener que la inclusión no solo depende de una disposición positiva hacia la diversidad, sino también de la capacidad de los docentes para reflexionar de manera crítica sobre sus vivencias y actitudes. Estas vivencias permiten a los docentes cuestionar y ajustar sus prácticas para mejorar su respuesta en el aula, lo que a su

vez fortalece actitudes inclusivas al otorgar un sentido de propósito y competencia para trabajar en un entorno inclusivo.

4.1. Factores que influyen en las actitudes docentes

Diversos factores pueden condicionar las actitudes de los docentes hacia la inclusión educativa; uno de ellos es la formación inicial y continua de los docentes, aquellos que reciben capacitación específica en educación inclusiva suelen mostrar actitudes más favorables (Avramidis y Norwich, 2002). La formación en prácticas inclusivas no solo proporciona a los docentes las herramientas para implementar estrategias efectivas, sino que también los ayuda a desarrollar una comprensión más profunda de la diversidad en el aula. Además, la experiencia laboral también desempeña un papel significativo en la formación de estas actitudes. Los docentes con mayor experiencia tienden a desarrollar una mayor empatía y comprensión hacia los requerimientos de sus alumnos (Forlin, 2001b). Esta empatía se traduce en una mayor disposición para adaptar sus métodos de enseñanza y atender las particularidades de cada estudiante.

Por otro lado, las creencias y expectativas de los docentes sobre la capacidad de los estudiantes con necesidades educativas especiales también inciden en sus actitudes. Las creencias negativas pueden llevar a una baja expectativa en el rendimiento de estos alumnos, lo que, a su vez, puede perpetuar la exclusión (Topping y Maloney, 2005a). Cuando los docentes tienen expectativas bajas, es más probable que no proporcionen las adaptaciones o que no se esfuercen por crear un ambiente de aprendizaje inclusivo. Este ciclo de baja expectativa y falta de apoyo puede limitar severamente el potencial de aprendizaje y desarrollo de los estudiantes con necesidades educativas especiales.

4.2. Implicaciones para la práctica

Es de gran relevancia que las políticas educativas promuevan la formación continua de los docentes en prácticas inclusivas y ofrezcan recursos adecuados para facilitar su implementación en el aula. Esta formación debe adaptarse a las demandas cambiantes tanto del contexto educativo como de los estudiantes. La colaboración entre docentes, familias y otros profesionales de la educación resulta igualmente crucial, ya que contribuye a crear un entorno inclusivo y a fomentar un sentido de comunidad y compromiso compartido (Echeita y Ainscow, 2011b).

Las actitudes de los docentes hacia la inclusión pueden transformarse con la experiencia y la capacitación constante. Según Booth y Ainscow (2002), para facilitar esta transformación

es fundamental que las instituciones promuevan una cultura que valore la diversidad como recurso educativo, respaldada por políticas inclusivas que permitan a los docentes desarrollar prácticas más flexibles y adaptativas en sus aulas. Un ambiente de apoyo, que incentive a los docentes a reflexionar sobre sus prácticas y a experimentar con nuevas estrategias inclusivas, puede influir positivamente en sus actitudes (Loreman, 2017a). Además, la colaboración entre colegas y la creación de espacios para compartir experiencias, como destaca Florian (2015), son elementos clave en esta transformación.

El grado escolar y la etapa educativa en la que los docentes se desempeñan también inciden en la forma en que implementan y perciben las prácticas inclusivas. Forlin (2001a) destaca que los docentes requieren de una formación continua que considere las particularidades de cada nivel educativo, dado que la naturaleza de las intervenciones inclusivas puede variar notablemente entre niveles como la educación infantil, primaria y secundaria. Las demandas y expectativas para los docentes cambian, lo que afecta su capacidad para desarrollar estrategias adaptadas a las necesidades específicas de los estudiantes en cada nivel.

Además, como lo argumenta Loreman (2017b), la formación docente debe estar diseñada para responder a los desafíos específicos de cada nivel, pues «una capacitación adecuada es esencial para preparar a los docentes a responder eficazmente a las diversas necesidades de inclusión, asegurando así una educación de calidad y equitativa para todos los estudiantes» (p. 215). Esta formación adaptativa permite que los docentes comprendan mejor las distintas manifestaciones de la diversidad en sus aulas y ajusten sus prácticas pedagógicas de acuerdo con los estudiantes.

Por último, resulta esencial revisar los cambios normativos y los modelos educativos actuales que promueven una educación inclusiva en el ámbito nacional e internacional. La mirada de los docentes desde sus prácticas cotidianas ofrece una perspectiva valiosa en la comprensión de la inclusión, se validan sus experiencias dentro del debate sobre políticas inclusivas y se destaca la urgencia de construir un sistema educativo que favorezca una inclusión genuina, tanto desde las aulas hacia la sociedad como desde la sociedad hacia las aulas.

5. Revisión de evidencia

Con el objetivo de identificar evidencias previas sobre las experiencias docentes con relación al proceso de inclusión educativa, se llevó a cabo una búsqueda en la plataforma EBSCOhost. En una primera etapa, se definieron los criterios de inclusión y exclusión para la selección de artículos, lo que permitió identificar aquellas producciones académicas que presentaban una mayor relación con los criterios establecidos.

A continuación, se describe el proceso de búsqueda y los criterios de selección aplicados para recopilar la información presentada en este estudio: en la base de datos EBSCOhost se definieron las fuentes Academic Search Ultimate, Psychology and Behavioral Sciences Collection, APA PsycArticles, ERIC, Fuente Académica Plus, Communication Source.

Antes de ingresar los descriptores, se programaron los siguientes filtros:

- texto completo
- artículos académicos
- publicaciones académicas arbitradas
- publicaciones realizadas en el período comprendido entre 2014 y 2024.

Para la búsqueda en español, se utilizaron las palabras clave «inclusión educativa» y se obtuvieron 3078 resultados, luego se ingresó AND «actitudes docentes» OR «experiencias docentes», y el resultado fueron 1512 publicaciones, por último, se buscó AND «diversidad», y se registraron 83 publicaciones disponibles. Se decidió realizar la búsqueda con ambas palabras claves: «experiencias y actitudes» dado que, tal como se ha desarrollado desde el punto de vista teórico, ambos términos están estrechamente relacionados. Esta búsqueda abarcaría todas las posibles publicaciones referidas al objeto de estudio.

El paso siguiente fue —con los mismos filtros— realizar la búsqueda con las palabras en inglés «educational inclusión», la cual arrojó 1303 publicaciones, al ingresar AND «teaching attitudes» OR «teaching experiences», los resultados fueron 5228. Al ingresar AND «diversity», se obtuvieron 187 publicaciones.

Los artículos obtenidos a través de la búsqueda fueron revisados, y, tras un análisis de su contenido, se evaluaron en función de los criterios de inclusión y exclusión previamente definidos. Como resultado de este proceso de selección, se identificaron y seleccionaron cinco artículos que cumplieran de manera óptima con los criterios establecidos, garantizando así su pertinencia y relevancia para los objetivos del estudio.

5.1. Criterios de inclusión y exclusión

5.1.1. Criterios de inclusión

Tipo de publicación: Se seleccionaron artículos de investigación empírica y de revisión, publicados en revistas especializadas, con revisión por pares, porque puede asegurarse su rigor académico y validez científica, ya que han sido evaluados por expertos en el área antes de su publicación. Esto garantiza que los resultados y conclusiones sean fiables y relevantes para el campo de estudio de la inclusión educativa.

Relevancia temática: Dado que el objetivo es analizar las experiencias de los docentes en inclusión educativa, es esencial que los artículos seleccionados se centren en esta temática específica. Esto permite un enfoque directo en las vivencias, actitudes, emociones y desafíos de los docentes, lo cual asegura que el contenido sea útil y directamente aplicable al objetivo del trabajo.

Participación directa de los docentes: Este criterio se elige para reflejar de manera fiel la experiencia y percepción de los docentes en el proceso de inclusión educativa. Incluir investigaciones que recojan directamente las experiencias de los docentes permite comprender mejor su rol y los factores que influyen en la implementación de prácticas inclusivas desde su perspectiva.

Población estudiada: Se incluye la temática de inclusión educativa para estudiantes con diversas condiciones diferenciales, lo cual refleja un panorama integral de la inclusión; se evita una visión reduccionista que se limite a un tipo de trastorno o condición. Así, el análisis abarcará una variedad de desafíos y experiencias relacionadas con la diversidad de necesidades presentes en las aulas.

Recientes y de relevancia científica: La inclusión de estudios publicados en los últimos 10 años permite contar con información actualizada, ya que las políticas y enfoques en inclusión educativa han evolucionado.

5.1.2. Criterios de exclusión

Tipo de publicación: Las tesis de grado, maestría y libros de texto suelen carecer del proceso de revisión por pares, lo que puede reducir su rigor y validez. Además, estos trabajos pueden reflejar perspectivas individuales y no están contrastados dentro de la comunidad científica. Por tanto, se excluyen para mantener la consistencia metodológica y la calidad de las fuentes.

Perspectiva de otros participantes: Se excluyen estudios centrados en la vivencia de otros profesionales que no sean docentes, ya que el enfoque de la investigación se centra en la experiencia docente específica. Esto contribuye a la precisión y relevancia de los hallazgos en relación con el tema.

Foco específico en un trastorno: Se excluyen los estudios que se enfocan únicamente en un trastorno de neurodesarrollo específico porque el foco está en la inclusión educativa en general, se evita así una interpretación sesgada de las prácticas inclusivas. Este trabajo busca explorar la inclusión desde las experiencias docentes en un sentido amplio y abarcar la diversidad de condiciones que pueden encontrarse en el aula. Al centrarse en la diversidad general de condiciones en el aula, el estudio ofrece un marco inclusivo y representativo de los desafíos y prácticas en educación inclusiva.

Situaciones contextuales temporales: Se excluyen estudios que traten experiencias docentes en situaciones contextuales particulares, como la pandemia de COVID-19, porque esas circunstancias excepcionales pueden haber generado experiencias atípicas. Esto asegura que los hallazgos de la revisión reflejen situaciones de inclusión educativa más estables y generalizables.

Estudios antiguos: Artículos publicados hace más de 10 años pueden no reflejar los avances recientes en el campo de la inclusión educativa. Dado que los enfoques y políticas de inclusión han evolucionado significativamente, es importante trabajar con estudios actuales para garantizar la relevancia y actualidad de los resultados aumentando la pertinencia del estudio y garantizando que las recomendaciones y conclusiones sean acordes a las prácticas y desafíos actuales en educación inclusiva.

5.3 Revisión bibliográfica

Autor título y año	Tipo de estudio	Objetivo del estudio	Nivel escolar	Experiencias docentes reportadas	Variables escolares	Variables docentes	Sugerencias para la inclusión	Principales resultados
Garzón Castro <i>et al.</i> (2016). Inclusión educativa. Actitudes y estrategias del profesorado.	Cuantitativo	Evaluar las actitudes de los docentes hacia la inclusión, las estrategias utilizadas en el aula y la influencia de variables socio demográficas y profesionales.	Infantil, primaria y secundaria	Valoran la inclusión para fomentar respeto, pero enfrentan limitaciones de recursos y tiempo; implementan ajustes, enseñanza y grupos colaborativos según disponibilidad	Formación continua: Necesidad de capacitación adaptada a las demandas actuales. Recursos adecuados: Insuficiencia de materiales y apoyo para prácticas inclusivas. Colaboración: Falta de trabajo conjunto entre docentes y familias.	Edad, género, nivel de formación, experiencia docente.	Mejorar formación, asegurar recursos, evaluar programas, involucrar familias.	Actitud positiva hacia la inclusión; mejores en primaria; limitaciones de recursos afectan la inclusión; más estrategias en públicos/concertados

<p>Angenscheidt Bidegain y Navarrete Antola (2017). Actitudes de los docentes acerca de la educación inclusiva.</p>	<p>Descriptivo y exploratorio</p>	<p>Describir las actitudes de los docentes de educación inicial y primaria en un colegio privado de Montevideo hacia la educación inclusiva.</p>	<p>Inicial y primaria</p>	<p>Docentes de español muestran actitud más favorable hacia inclusión que los de inglés; identifican falta de flexibilidad, tiempo y capacitación como limitantes.</p>	<p>Formación continua: Necesidad de capacitación específica en atención a la diversidad. Colaboración: Insuficiente trabajo conjunto entre docentes de diferentes áreas y con familias. Etapa escolar sin diferencias.</p>	<p>Experiencia docente, cargo docente.</p>	<p>Fomentar la colaboración docente, capacitar en atención a la diversidad.</p>	<p>Los docentes muestran una actitud favorable hacia la educación inclusiva, especialmente los de español y los más experimentados. No hay diferencias significativas según la etapa educativa. Limitaciones en habilidades y tiempo; preferencia por adecuaciones curriculares y trabajo colaborativo.</p>
---	-----------------------------------	--	---------------------------	--	--	--	---	---

<p>Poblete-Christie <i>et al.</i> (2019). ¿De la frustración a la alegría o de la alegría a la frustración?</p>	<p>Cualitativa</p>	<p>Analizar los significados construidos por los docentes sobre la respuesta a la diversidad, basándose en su experiencia emocional.</p>	<p>Educación básica y media</p>	<p>Emociones variadas, principalmente frustración por falta de control y recursos, pero satisfacción ante logros estudiantiles.</p>	<p>Formación continua: Necesidad de capacitación que aborde la gestión emocional y estrategias inclusivas. Recursos adecuados: Carencia de materiales y apoyo institucional. Colaboración: Falta de espacios para compartir experiencias y apoyo entre colegas.</p>	<p>Emociones de los docentes.</p>	<p>Promover participación y fortalecer liderazgos educativos.</p>	<p>Prevalencia de frustración; limitaciones personales y falta de control generan frustración; logros de estudiantes generan alegría; dificultades previas intensifican satisfacción en logros.</p>
---	--------------------	--	---------------------------------	---	---	-----------------------------------	---	---

<p>Gallego Jiménez <i>et al.</i> (2020). Hacia una educación inclusiva y personalizada.</p>	<p>Cualitativa</p>	<p>Describir la educación inclusiva y personalizada mediante las opiniones, actitudes e ideario de 71 docentes de diversas etapas educativas en España.</p>	<p>Primaria, secundaria, bachillerato y universidad</p>	<p>Docentes valoran la inclusión, pero enfrentan barreras de formación, tiempo y recursos; destacan el rol clave del apoyo familiar y especializado.</p>	<p>Formación continua: Necesidad de capacitación práctica y adaptada a cada nivel educativo. Recursos adecuados: Insuficiencia de materiales y apoyo especializado. Colaboración: Importancia del trabajo conjunto con familias y especialistas.</p>	<p>Concepto de inclusión, educación inclusiva, requisitos.</p>	<p>Implementar apoyos dentro del aula, capacitar al profesorado.</p>	<p>Inclusión como proceso continuo; necesidad de recursos y formación práctica; interrelación entre inclusión y educación personalizada.</p>
---	--------------------	---	---	--	--	--	--	--

<p>García Sánchez y Garrote Salazar (2021). Atención a la diversidad en las aulas madrileñas.</p>	<p>Cuantitativa</p>	<p>Investigar la percepción y capacidad de los maestros de educación infantil y primaria en Madrid respecto a la atención a la diversidad en sus aulas.</p>	<p>Inicial y primaria</p>	<p>Reconocen la falta de formación en diversidad y reprograman frecuentemente sus actividades para adaptarse al alumnado. Los más jóvenes y especializados en PT están más conscientes de la atención a la diversidad. Los especialistas en lengua extranjera enfrentan mayores dificultades debido a barreras lingüísticas y de formación.</p>	<p>Formación continua: Necesidad de capacitación específica en atención a la diversidad, especialmente para docentes de lenguas extranjeras. Colaboración: Importancia de la participación familiar (mayor en la etapa infantil) y comunitaria en el proceso educativo.</p>	<p>Concepción de atención a la diversidad, especialización docente.</p>	<p>Incluir atención a la diversidad en todos los currículos. Fomentar la especialización para docentes de lengua extranjera. Desarrollar iniciativas de concienciación Involucrar a la comunidad.</p>	<p>Diferencias significativas en opiniones de género; menor edad relacionada con mejor programación; mayor conciencia en formación pedagógica; participación familiar valorada más en infantil.</p>
---	---------------------	---	---------------------------	---	---	---	---	---

6. Resultados

A continuación, se procede a realizar la síntesis de los principales resultados de los estudios seleccionados, con el propósito de explorar en profundidad las variables clave, identificar patrones relevantes y evaluar cómo los hallazgos de estos estudios contribuyen al entendimiento de las dimensiones mencionadas en el marco de esta revisión.

Garzón Castro et al. (2016). «Inclusión educativa. Actitudes y estrategias del profesorado»

En 2016, Garzón Castro y colaboradores llevaron a cabo un estudio cuantitativo en España para evaluar las actitudes y estrategias del profesorado hacia la inclusión en las etapas de educación infantil, primaria y secundaria. La investigación se realizó en centros educativos de Salamanca, Zamora y Madrid, abarcó instituciones públicas, concertadas y privadas. Se utilizó el cuestionario «Actitudes y prácticas del profesorado relativas a la inclusión», adaptado por Chiner en 2011.

Los hallazgos revelaron una actitud positiva hacia la inclusión, especialmente notable en la educación primaria. No obstante, se identificaron limitaciones significativas en los recursos disponibles, lo que afecta la implementación efectiva de estrategias inclusivas. Además, se observó que los docentes en centros públicos y concertados tienden a emplear más estrategias inclusivas. El estudio sugiere mejorar la formación docente, asegurar recursos adecuados, evaluar los programas de inclusión e involucrar a las familias en el proceso educativo para promover la inclusión educativa.

Angenscheidt Bidegain y Navarrete Antola (2017). «Actitudes de los docentes acerca de la educación inclusiva»

Angenscheidt Bidegain y Navarrete Antola (2017) realizaron un estudio descriptivo y exploratorio para analizar las actitudes de los docentes de educación inicial y primaria en un colegio privado de Montevideo hacia la educación inclusiva. Utilizaron la «Escala de opinión acerca de la educación inclusiva», un instrumento de 23 ítems con formato Likert de cinco opciones de respuesta, para evaluar las percepciones de los participantes sobre la inclusión educativa.

Los resultados indicaron actitudes favorables hacia la inclusión; sin embargo, se identificaron limitaciones en cuanto a las habilidades y el tiempo que los docentes

pueden dedicar a esta labor. Se destacó la preferencia por adecuaciones curriculares y el trabajo colaborativo como métodos para facilitar la inclusión, subrayando la importancia de fomentar la colaboración entre docentes para abordar las diversas necesidades del alumnado. Se recomienda promover la colaboración docente y la capacitación en atención a la diversidad como áreas prioritarias para mejorar las prácticas inclusivas.

Poblete-Christie et al. (2019). «¿De la frustración a la alegría o de la alegría a la frustración?»

Poblete-Christie *et al.* (2019) realizaron un análisis cualitativo para explorar los significados que los docentes construyen sobre la respuesta a la diversidad, se enfocaron en la experiencia emocional de los docentes de educación básica y media. Para ello, se analizaron 12 entrevistas realizadas a una muestra intencionada de pares de docentes, compuestos por profesores de aula regular y de educación especial. Estas duplas colaboraban en el Programa de Integración Escolar en cuatro establecimientos de la región metropolitana, en Chile. Se exploraron episodios en los que los docentes respondieron a necesidades educativas individuales de sus estudiantes. Se empleó la entrevista episódica como instrumento de recolección de datos y un enfoque de análisis de contenido basado en la teoría fundamentada.

Los hallazgos indican una prevalencia de frustración entre los docentes, atribuida a limitaciones personales y a la falta de control sobre el proceso educativo. No obstante, también se identifican momentos de alegría relacionados con los logros de los estudiantes. Esta dualidad sugiere que las dificultades iniciales pueden intensificar la satisfacción cuando se alcanzan los objetivos educativos, lo que implica que el bienestar emocional del docente está intrínsecamente ligado a la percepción de éxito de sus estudiantes. Del estudio surgen como recomendaciones para la inclusión, promover la participación y fortalecer los liderazgos educativos para mejorar el bienestar emocional de los docentes y reducir su frustración.

Gallego Jiménez et al. (2020). «Hacia una educación inclusiva y personalizada»

Gallego Jiménez *et al.* (2020) realizaron un estudio cualitativo con 71 docentes de diversas etapas educativas en España para describir la educación inclusiva y personalizada a través de sus opiniones, actitudes e ideario, con el objetivo de reducir la exclusión y abordar la diversidad como un factor de enriquecimiento. La metodología

empleada en esta investigación sigue un enfoque cualitativo con un diseño no experimental, de tipo transeccional descriptivo (Hernández *et al.*, 2014).

Los resultados de este estudio indican que la inclusión debe considerarse como un proceso continuo, lo que requiere la implementación de recursos adecuados y formación práctica para los educadores. Los docentes expresaron que la educación inclusiva no solo debe estar presente en el currículo, sino que también debe estar acompañada de un enfoque personalizado, que interrelacione ambos conceptos. A partir de los resultados de este estudio se recomienda implementar apoyos dentro del aula y capacitar al profesorado para atender eficazmente las necesidades educativas especiales de los estudiantes.

García Sánchez y Garrote Salazar (2021). «Atención a la diversidad en las aulas madrileñas»

García Sánchez y Garrote Salazar (2021) realizaron un estudio cuantitativo, cuyo objetivo fue investigar la percepción y capacidad de los maestros de educación infantil y primaria en Madrid para atender la diversidad en sus aulas. El estudio reveló que los docentes perciben una falta de formación específica en diversidad, lo cual los lleva a reprogramar sus actividades de manera constante para adaptarse a las necesidades de su alumnado. Los docentes jóvenes y aquellos especializados en pedagogía terapéutica (PT) presentan una mayor conciencia sobre la atención a la diversidad, mientras que los especialistas en lengua extranjera enfrentan mayores dificultades debido a barreras lingüísticas y a la falta de formación.

Para mejorar la inclusión en las aulas, el estudio propone varias sugerencias, tales como incorporar la atención a la diversidad en todos los currículos, fomentar la especialización docente —particularmente en el área de lenguas extranjeras—, promover iniciativas de concienciación y aumentar la implicación de la comunidad educativa. Los resultados muestran diferencias significativas en las opiniones según el género de los docentes, una mejor programación en los docentes más jóvenes y una mayor conciencia pedagógica entre aquellos con formación especializada. Además, la participación familiar es valorada con mayor importancia en el nivel de educación infantil.

Los estudios analizados resaltan la importancia de la formación continua del profesorado, la colaboración entre docentes y la disponibilidad de recursos adecuados para lograr una educación inclusiva de calidad. Aunque los docentes valoran la

inclusión como medio para fomentar el respeto y crear ambientes inclusivos, enfrentan limitaciones en tiempo, flexibilidad y capacitación, lo cual dificulta la implementación de estrategias efectivas como adecuaciones curriculares y trabajo colaborativo. Las experiencias docentes reflejan emociones mixtas: frustración por la falta de control y recursos, y satisfacción al observar los logros estudiantiles. Se recomienda implementar programas de capacitación que aborden diversas dimensiones de la atención a la diversidad y desarrollar una cultura escolar que valore la inclusión como proceso colectivo. Esto implica capacitar a los docentes e involucrar a familias y comunidad educativa en un enfoque colaborativo que brinde apoyo a cada estudiante. Además, es fundamental realizar evaluaciones periódicas para ajustar y mejorar las prácticas inclusivas según las necesidades del alumnado, y asegurar que la inclusión sea una práctica cotidiana en las aulas.

DISCUSIÓN

La discusión de este estudio se centra en analizar las experiencias de los docentes de educación primaria en relación con la inclusión educativa, en cumplimiento del objetivo general planteado. Para ello, se revisaron diversos estudios que exploran las vivencias o experiencias de los docentes en contextos inclusivos, con el fin de contrastar los resultados obtenidos con el marco teórico. Este proceso permitió no solo abordar el objetivo general de forma integral, sino también desarrollar un diálogo con el marco teórico a través del análisis de los objetivos específicos.

La organización de la discusión se estructura en torno a los cuatro objetivos específicos planteados, se analizan las experiencias docentes con respecto a la inclusión educativa desde múltiples perspectivas. En primer lugar, se abordan las vivencias emocionales y profesionales de los docentes, se evalúa cómo estas influyen en sus percepciones y la eficacia de sus prácticas pedagógicas. En segundo lugar, se examina la influencia del contexto educativo, particularmente en función del nivel escolar y la disponibilidad de recursos en los centros educativos, se incluye el impacto del apoyo multidisciplinario. En tercer lugar, se analiza el rol de la formación y la experiencia previa de los docentes, y se subraya la importancia de una preparación adecuada para atender la diversidad. Finalmente, se presentan recomendaciones orientadas a promover la inclusión educativa, el apoyo institucional, formación continua y colaboración entre docentes y familias para consolidar una cultura inclusiva en los sistemas educativos.

Las *experiencias de los docentes* desempeñan un papel esencial en la educación inclusiva, ya que influyen en sus percepciones y actitudes hacia la diversidad, y afectan directamente la eficacia de sus prácticas pedagógicas (Unesco, 2005). Desde una perspectiva teórica, Dilthey (1949) define el concepto de vivencia como una experiencia integradora y subjetiva. En el contexto de la inclusión educativa, Gallego Jiménez *et al.* (2020) destacan en su estudio que los docentes suelen experimentar una dualidad emocional entre satisfacción y frustración. Según el artículo de Poblete-Christie *et al.* (2019), esta dualidad se observa en cómo los logros de los estudiantes en entornos inclusivos generan satisfacción, mientras que la falta de recursos y tiempo a menudo provoca frustración, lo cual afecta negativamente la disposición de los docentes para atender la diversidad. En este sentido, la teoría de la práctica reflexiva de Schön (1983) destaca que el análisis crítico de las experiencias permite a los docentes ajustar y mejorar sus prácticas pedagógicas, un proceso particularmente relevante en la educación inclusiva, donde la atención a la diversidad exige una constante revisión y adaptación de estrategias pedagógicas (Booth y Ainscow, 2015). Florian (2015) refuerza esta idea, señalando que las *vivencias emocionales*, influenciadas por el contexto y el nivel de apoyo recibido, pueden fortalecer el propósito y las actitudes inclusivas de los docentes.

Desde los datos de los artículos seleccionados, Angenscheidt Bidegain y Navarrete Antola (2017) señalan que, en un centro privado de Montevideo, los docentes reportan experiencias más positivas en aulas con *acceso a recursos y apoyo multidisciplinario*, condiciones que facilitan la implementación de prácticas inclusivas. Por contraste, el informe Aristas del INNEED (2020) revela que solo el 40 % de los centros públicos en Uruguay cuenta con equipos multidisciplinarios, frente al 94 % en los centros privados. Esta disparidad refleja cómo las diferencias en los recursos escolares afectan las experiencias de los docentes: en los centros privados, el acceso a apoyo especializado permite una mejor adaptación a la diversidad, mientras que, en los centros públicos, la falta de estos recursos limita la capacidad de implementar estrategias inclusivas.

Con base en el marco teórico, Forlin (2001a) señala que los desafíos a los que se enfrentan los docentes varían según el *grado escolar* en el que trabajan, destaca que cada etapa educativa presenta necesidades únicas que influyen en la percepción y aplicación de prácticas inclusivas. Este planteo teórico subraya la importancia de considerar estas diferencias para adaptar estrategias de formación y apoyo. En este sentido, los resultados del estudio de Garzón Castro *et al.* (2016) muestran que, en la educación primaria, los docentes reportan actitudes más positivas hacia la inclusión, lo

que refuerza la relevancia de ajustar la capacitación docente a las características y demandas específicas de cada nivel educativo. Loreman (2017b) respalda esta perspectiva al enfatizar que una formación adecuada, diseñada en función de las particularidades de cada etapa escolar, resulta esencial para fomentar actitudes inclusivas efectivas.

La formación y experiencia profesional también emergen como factores cruciales en las vivencias docentes en entornos inclusivos. Desde el marco teórico, Avramidis y Norwich (2002) destacan que los docentes con formación específica en inclusión suelen reportar experiencias más positivas y una mayor capacidad para implementar estrategias inclusivas. Este punto es confirmado por datos de los artículos seleccionados, como el estudio de Poblete-Christie *et al.* (2019), que señala que los docentes en educación inicial enfrentan desafíos específicos debido a la falta de tiempo y flexibilidad. De manera similar, Gallego Jiménez *et al.* (2020) destacan que los docentes en niveles primarios con formación en pedagogía terapéutica o experiencia previa en inclusión se sienten mejor preparados para atender la diversidad en el aula (García Sánchez y Garrote Salazar, 2021; Loreman, 2017a).

La Unesco (2005) plantea que *la comprensión de los fundamentos de la inclusión* es esencial para enriquecer las prácticas educativas, permite que los docentes perciban la diversidad como una oportunidad para mejorar sus estrategias pedagógicas. Booth y Ainscow (2002) refuerzan esta perspectiva al subrayar la importancia de contar con un *respaldo institucional* adecuado, ya que, en ausencia de éste, los docentes pueden considerar la inclusión como un ideal inalcanzable, en especial cuando enfrentan barreras estructurales. Por su parte, los datos del estudio de García Sánchez y Garrote Salazar (2021) indican que la falta de comprensión sobre los principios inclusivos afecta directamente las experiencias positivas de los docentes, limitando su capacidad para generar actitudes favorables hacia la inclusión y adaptarse a las necesidades de sus estudiantes en entornos diversos.

En cuanto al *rol del director y la colaboración entre colegas*, el marco teórico enfatiza que un entorno de apoyo institucional es fundamental para el éxito de la inclusión. Echeita (2013) y Schön (1983) subrayan la importancia de contar con espacios que permitan a los docentes reflexionar y ajustarse a los desafíos, reducir el desgaste emocional y fortalecer su disposición positiva hacia la inclusión. Los datos de los estudios seleccionados respaldan esta perspectiva. Por ejemplo, Angenscheidt Bidegain y Navarrete Antola (2017) identifican que el trabajo en equipo y el liderazgo

directivo fortalecen las prácticas inclusivas al generar un sentido de comunidad en las instituciones educativas. Estas condiciones son clave para crear una cultura inclusiva y sostenible.

El estudio de García Sánchez y Garrote Salazar (2021) sostiene que, en los niveles de educación inicial y primaria, los docentes consideran que la *participación de las familias* facilita la adaptación de actividades a las necesidades individuales de los estudiantes. Los docentes que cuentan con el respaldo de los padres reportan que su labor en el aula se vuelve más efectiva, ya que el involucramiento familiar permite una atención focalizada y una percepción positiva hacia la inclusión. Esto refuerza lo planteado por Avramidis y Norwich (2002), quienes señalan que la colaboración entre la familia y la escuela es esencial para fomentar una cultura inclusiva que responda adecuadamente a la diversidad del alumnado.

Dado que el apoyo familiar emerge como un factor clave, investigaciones futuras podrían profundizar en este aspecto para analizar cómo la colaboración entre familias y docentes impacta la efectividad de las prácticas inclusivas. Esto permitiría desarrollar estrategias más valiosas y contextualizadas, promover una participación y compromiso de las familias en el proceso educativo.

En conjunto, los hallazgos muestran que los recursos, el contexto educativo, la formación previa y la cooperación institucional y familiar son elementos centrales para mejorar las experiencias docentes y fortalecer actitudes inclusivas en el aula, alineándose con un enfoque educativo que priorice la diversidad y el bienestar de los estudiantes en todos los niveles.

La diversidad de contextos como los de Uruguay, Chile y España, reflejada en los artículos seleccionados para este estudio, está marcada por diferencias en infraestructura, políticas, formación docente, modelos educativos y condiciones socioeconómicas, cada uno de los cuales influye en las experiencias de los docentes y en la viabilidad de la inclusión educativa. Estas disparidades limitan la comparabilidad directa de los hallazgos, lo que resalta la necesidad de adaptar cualquier recomendación a las particularidades de cada contexto. Para obtener una visión más completa, futuras investigaciones podrían beneficiarse de una metodología comparativa que contemple estas variables contextuales de manera explícita, explorar cómo se adaptan las prácticas inclusivas en distintos entornos y qué ajustes específicos se requieren para que la inclusión sea efectiva en cada realidad educativa.

En el caso específico de Uruguay, es recomendable que los programas educativos y políticas institucionales consideren estas experiencias docentes al diseñar estrategias de inclusión, promover tanto la formación continua como un entorno de apoyo que valide y potencie la labor docente en el aula. En última instancia, las experiencias de los docentes en sus prácticas inclusivas son un reflejo del compromiso y de los recursos que el sistema educativo destina para garantizar una educación inclusiva genuina y sostenible.

Para futuras investigaciones, sería oportuno analizar la validez de diversos programas de formación continua en inclusión educativa, ya que son fundamentales para establecer prácticas inclusivas sostenibles en las aulas. Esta línea de estudio debería considerar no solo el impacto de la capacitación formal en la preparación docente, sino también la influencia de modalidades de apoyo como mentorías, talleres colaborativos y plataformas de formación en línea. Estos enfoques proporcionan alternativas más flexibles y accesibles para que los educadores adquieran y compartan conocimientos, ajustando sus actitudes y habilidades para atender mejor la diversidad en el aula. Además, evaluar cómo estas estrategias de formación afectan la disposición de los docentes hacia la inclusión educativa permitiría identificar y optimizar las metodologías, y contribuir al diseño de programas formativos más pertinentes y adaptados a las necesidades actuales del sistema educativo.

La aplicabilidad de los resultados de este análisis es potencialmente amplia en países que comparten estructuras educativas centralizadas y dinámicas similares, donde las políticas inclusivas requieren adaptación del docente y del centro educativo. En Uruguay, aunque la infraestructura es relativamente favorable, el acceso a equipos multidisciplinares y a materiales adaptados para la inclusión es desigual entre las escuelas públicas y privadas. Este acceso diferencial puede crear una brecha entre las experiencias inclusivas en instituciones de distintos niveles de recursos, limita la replicabilidad de prácticas inclusivas de una institución a otra. Comparativamente, en otras ciudades estas disparidades pueden ser incluso más pronunciadas, haciendo que la implementación de inclusión educativa enfrente barreras sistémicas similares.

La experiencia inclusiva en Uruguay, si bien enfrenta limitaciones, también refleja una tendencia hacia la construcción de una cultura de diversidad dentro del sistema educativo, en línea con las reformas regionales inspiradas en los enfoques de inclusión de organismos internacionales como la Unesco (Unesco, 2017). No obstante, la

particularidad del caso uruguayo radica en la coexistencia de avances en infraestructura y capacitación con barreras sistemáticas de recursos y colaboración.

CONCLUSIONES

En conclusión, la discusión de los resultados confirma que la inclusión educativa en el contexto de escuelas de educación primaria de Uruguay está fuertemente influenciada por las experiencias de los docentes, tanto en su dimensión personal como en el contexto escolar. Las experiencias diarias de los docentes reflejan una compleja interacción de factores que moldean sus percepciones y actitudes hacia la diversidad, en un proceso que va más allá de la simple implementación de estrategias inclusivas. Las experiencias docentes emergen aquí como un eje central de la inclusión educativa, en la medida en que el apoyo institucional, la colaboración entre colegas y el respaldo familiar permiten una construcción más efectiva de prácticas inclusivas.

A pesar de las diferencias contextuales entre los estudios analizados, realizados en Uruguay, Chile y España, las vivencias docentes en relación con la educación inclusiva presentan coincidencias significativas. Con independencia de la ubicación geográfica, los docentes enfrentan desafíos comunes al implementar prácticas inclusivas, tales como la falta de recursos, la escasez de formación específica y la sensación de frustración al no poder satisfacer plenamente las necesidades de todos sus estudiantes. Estos factores afectan no solo su percepción de competencia profesional, sino también su bienestar emocional y su disposición hacia la inclusión. Asimismo, los estudios destacan la importancia de contar con el respaldo institucional y el apoyo colaborativo entre colegas, lo cual resulta fundamental para que los docentes puedan construir un entorno educativo inclusivo de manera efectiva. Estos hallazgos subrayan la universalidad de ciertas experiencias y necesidades de los docentes, enfatizan la importancia de abordar estas áreas de apoyo y capacitación, más allá de las particularidades de cada contexto educativo.

«La inclusión no es llevar a las personas a lo que ya existe; es crear nuevos y mejores espacios para todos» (Dei, 2014).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) (1985). Misión, visión y competencias. Recuperado de <https://www.anep.edu.uy>.
- Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y Dirección General de Educación Inicial y Primaria (DGEIP). (2021). *Estado de situación: Informe nacional sobre el contexto sociocultural de las escuelas públicas*. Monitor Educativo.
- Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) (2022a). Acerca de la ANEP. Recuperado de <https://www.anep.edu.uy/acerca-anep>.
- Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) (2022b). *Ley general de educación*. Recuperado de <https://www.anep.edu.uy/sites/default/files/images/Archivos/normativa/Ley-educacion/Ley%20de%20Educacio%CC%81n%202022%20v5.pdf>.
- Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) (2022c). *Protocolo de actuación para las personas con discapacidad en los centros educativos*. Consultado en noviembre de 2022. Recuperado de <https://www.anep.edu.uy/sites/default/files/images/Archivos/normativa/protocolo%20de%20inclusin.pdf>.
- Ainscow, M. (2005). Developing inclusive education systems: What are levers for change? *Journal of Educational Change*, 6(2), 109-124. <https://doi.org/10.1007/s10833-005-1290-4>.
- Ainscow, M., Booth, T., y Dyson, A. (2006). *Improving schools, developing inclusion*. Routledge.
- Ainscow, M., y Miles, S. (2008). Making education inclusive: The future of inclusion. *British Journal of Special Education*, 35(1), 3-10. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8578.2008.00357.x>.

- Ainscow, M. y Sandill, A. (2010). Developing inclusive education systems: the role of organisational cultures and leadership. *International Journal of Inclusive Education*, 14(4), 401-416. <https://dx.doi.org/10.1080/13603110802504903>.
- American Psychiatric Association. (2013). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders, DSM-5*. (5th ed.). APA.
- Angenscheidt Bidegain, L. y Navarrete Antola, I. (2017). Actitudes de los docentes acerca de la educación inclusiva. *Ciencias Psicológicas*, 11(2), 233-243. <https://doi.org/10.22235/cp.v11i2.1500>.
- Armstrong, T. (2011). *The power of neurodiversity: Unleashing the advantages of your differently wired brain*. Da Capo Lifelong Books.
- Armstrong, T. (2012). *Neurodiversity in the classroom: Strength-based strategies to help students with special needs succeed in school and life*. ASCD.
- Arnaiz, P. (2004). La educación inclusiva: Dilemas y desafíos. *Educación, Desarrollo y Diversidad*, 7(2), 25-40.
- Artigas-Pallarés, J., Guitart, M., y Gabau-Vila, E. (2013). Bases genéticas de los trastornos del neurodesarrollo. *Revista de Neurología*, 56(Supl. 1), S23-S34.
- Avramidis, E., y Norwich, B. (2002). Teachers' attitudes towards integration/inclusion: A review of the literature. *European Journal of Special Needs Education*, 17(2), 129-147. <https://doi.org/10.1080/08856250210129056>.
- Bandura, A. (1986). *Social foundations of thought and action: A social cognitive theory*. Prentice-Hall.
- Barton, L. (1998a). *Discapacidad y sociedad*. Ediciones Morata.
- Barton, L. (1998b). Markets, managerialism and inclusive education. En P. Clough (Ed.), *Managing inclusive education: From policy to experience* (pp. 1-20). Paul Chapman.
- Booth (2006). Manteniendo el futuro con vida; convirtiendo los valores de la inclusión en acciones. En M.A. Verdugo & F.B. Jordán de Urrés (Coords.), *Rompiendo*

inercias. Claves para avanzar. VI Jornadas Científicas de Investigación sobre Personas con Discapacidad (pp. 211-217). Amarú.

Booth, T., y Ainscow, M. (2002). *Index for inclusion: Developing learning and participation in schools*. Centre for Studies on Inclusive Education.

Booth, T., y Ainscow, M. (2015). *Guía para la educación inclusiva: Desarrollando el aprendizaje y la participación de los centros escolares* (3.ª ed.). FUHEM y OEI.

Bronfenbrenner, U. (1979). *La ecología del desarrollo humano: Experimentos en entornos naturales y diseñados*. Harvard University Press.

Clark, D. L., Boutros, N. N., y Mendez, M. F. (2019). *El cerebro y la conducta: Neuroanatomía para psicólogos* (3.ª ed.). Editorial El Manual Moderno.

D'Alessio, S. (2011). *Inclusive education in Italy*. Sense Publishers.

Dei, G. (2014). *Global Education from an «Indigenist» Anti-colonial Perspective*. University of Toronto.

Dilthey, W. (1949). *Introducción a las ciencias del espíritu: Intento de una fundamentación para el estudio de la sociedad y de la historia*. Fondo de Cultura Económica.

Eagly, A. H., y Chaiken, S. (1993). *The psychology of attitudes*. Harcourt Brace Jovanovich College Publishers.

Echeita, G. (2006). *Educación para la inclusión o educación sin exclusiones*. Narcea.

Echeita, G. (2013). *Construyendo la educación inclusiva: Experiencias, desafíos y propuestas*. Graó.

Echeita, G. (2016). *Educación para la inclusión o educación sin exclusiones* (3ª ed.). Narcea.

Echeita, G., y Ainscow, M. (2011a). *Identifying and addressing barriers to inclusion in education: A guide for practitioners and policymakers*. Unesco.

- Echeita, G., y Ainscow, M. (2011b). La educación inclusiva como derecho: Marco de referencia y pautas de acción para el desarrollo de una revolución pendiente. *Tejuelo: Didáctica de la Lengua y la Literatura. Educación*, (12), 26-46.
- Florian, L. (2015). Inclusive pedagogy: A transformative approach to individual differences but can it help reduce educational inequalities? *Scottish Educational Review*, 47(1), 5-14.
- Florian, L. y Black-Hawkins, K. (2011). Exploring Inclusive Pedagogy. *British Educational Research Journal*, 37 (5), 813-828. DOI: 10.1080/01411926.2010.501096.
- Forlin, C. (2001a). *The role of the teacher in inclusive education*. Routledge.
- Forlin, C. (2001b). Inclusion: Identifying potential stressors for regular class teachers. *Educational Research*, 43(3), 235-245. <https://doi.org/10.1080/00131880110076024>.
- Fierro, B. A. (1985). La integración educativa de escolares diferentes. La integración del niño disminuido en la escuela ordinaria. *Actas de la 4º Jornada de Educación Especial en Escuelas Universitarias del Profesorado de EGB*. CEPE.
- Fostes, R. A. (1994). *Teoría y práctica de la integración escolar: los límites de un éxito*. Aljibe.
- García Sánchez, S. y Garrote Salazar, M. (2021). Atención a la diversidad en las aulas madrileñas. Opiniones de los docentes. *Revista Electrónica de Investigación Docencia Creativa*, 10(1), 1-19.
- Guajardo-Ramos, E. (2018). La educación inclusiva, fase superior de la integración-inclusión educativa en educación especial. *Teoría y Crítica de la Psicología*, 11, 131-153.
- Hernández, R., Fernández, C., y Baptista, P. (2014). *Metodología de la investigación* (6ª ed.). McGraw-Hill.
- Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEED) y Unicef (2023). *Aproximación a la identificación de alumnos con discapacidad en educación primaria*. Recuperado

de:

<https://www.ineed.edu.uy/images/publicaciones/informes/Identificacion-alumno-s-discapacidad-primaria.pdf>.

Loreman, T. (2017a). *Pedagogy for inclusive education: Research-informed practice for teacher educators*. Oxford University Press.

Loreman, T. (2017b). Teacher education for inclusive education. En *Handbook of research on teacher education and special education* (pp. 183-195). Routledge.

Matsuura, K. (2008). Educación inclusiva. *Perspectivas*, 145.

Mitchell, D. (2014). *What Really Works in Special and Inclusive Education: Using Evidence-Based Teaching Strategies* (2ª ed.). Routledge.

Ministerio de Educación y Cultura; Ministerio de Desarrollo Social. (2017). *Protocolo de actuación para las personas con discapacidad en los centros educativos*. Recuperado de <https://www.gub.uy/ministerio-educacion-cultura/comunicacion/publicaciones/protocolo-actuacion-para-inclusion-personas-discapacidad-centros#>.

Ministerio de Educación y Cultura (MEC). (2022). *Protocolo de actuación para garantizar el derecho a la Educación Inclusiva de las personas con discapacidad*. Recuperado de <https://www.gub.uy/ministerio-educacion-cultura/comunicacion/noticias/nuevo-protocolo-para-personas-discapacidad-enfoque-educacion-inclusiva>.

Muntaner Guasp, J. J. (2010). De la integración a la inclusión: un nuevo modelo educativo. En P. Arnaiz Sánchez, M. D. Hurtado Montesinos, y F. J. Soto Pérez (Coords.), *25 años de integración escolar en España: Tecnología e inclusión en el ámbito educativo, laboral y comunitario* (pp. 13-24). Universidad de Murcia.

Nirje, B. (1980). The normalization principle. En R. J. Flynn y K. E. Nitsch (Eds.), *Normalization, social integration, and community services* (pp. 1-14). University Press.

- Organización de las Naciones Unidas (ONU) (2006). *Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y Protocolo Facultativo*. Recuperado de <https://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf>.
- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). (2005). *La educación inclusiva: el camino hacia el futuro*. Unesco.
- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), BIE. (2008). *Inclusive ducation: The Way of the Future. Final Report*. International Conference on Education, 48th Session, Geneva. Recuperado de <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000186812>.
- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). (2009). *Directrices sobre políticas de inclusión en la educación*. Recuperado de <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000183276>.
- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). (2005). *La educación inclusiva: el camino hacia el futuro*. Unesco.
- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), BIE. (2008). *Inclusive ducation: The Way of the Future. Final Report*. International Conference on Education, 48th Session, Geneva. Recuperado de <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000186812>.
- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). (2017). *Informe de seguimiento de la educación en el mundo 2017*. Recuperado de <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000261016>.
- Organización Mundial de la Salud (OMS) y Banco Mundial. (2011). *Informe mundial sobre la discapacidad*. OMS. Recuperado de https://www.who.int/disabilities/world_report/2011/es/.
- Özdemir, S. (2019). Assistive Technology and Inclusion. *International Journal of Progressive Education*, 15(5), 123-135.

- Palacios, A., y Romañach, J. (2006). *El modelo de la diversidad: La bioética y los derechos humanos como herramientas para alcanzar la plena dignidad en la diversidad funcional*. Ediciones Diversitas-AIES.
- Rodríguez, J. A. (1986). Integración escolar y renovación pedagógica. *Actas del Seminario Integración en EGB: una nueva escuela*. Fundación Banco Exterior.
- Schön, D. A. (1983). *The reflective practitioner: How professionals think in action*. Basic Books.
- Sharma, U., Loreman, T., y Forlin, C. (2012). Impact of teacher education on pre-service teachers' attitudes and concerns about inclusive education. *Asia-Pacific Journal of Teacher Education*, 40(1), 27-41. <https://doi.org/10.1080/1359866X.2012.642175>.
- Simón, C., y Echeita, G. (2013). Capítulo 14: Educación inclusiva. En G. Echeita, C. Simón, M. López, y S. Urbina (Eds.), *Educación inclusiva: Iguales en la diversidad* (pp. 145-160). Amaru.
- Singer, J. (2016). *NeuroDiversity: The Birth of an Idea*. Judy Singer.
- Slee, R. (2011). *The irregular school: Exclusion, schooling and inclusive education*. Routledge.
- Topping, K. J., y Maloney, S. (2005a). Teachers' perceptions of the effectiveness of the inclusion of students with special educational needs in the mainstream classroom. *Journal of Special Education*, 39(3), 145-156. <https://doi.org/10.1177/00224669050390030201>.
- Topping, K., y Maloney, S. (Eds.). (2005b). *The RoutledgeFalmer Reader in Inclusive Education*. Routledge.
- Torres-González, J.-A. (2011). La inclusión educativa, la necesidad de transformación ante nuevas realidades. *Boletín Científico Sapiens Research*, 1(1), 11-15.
- Uruguay. (1985). Ley n.º 15.739. Ley General de Educación Pública. Recuperado de <https://www.impo.com.uy>.

Uruguay. (2008). Ley General de Educación, Ley N.º 18.437 de 12 de diciembre de 2008. Recuperado de <https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18437-2008>.

Westwood, P. (2018). *Inclusive and adaptive teaching: Meeting the challenge of diversity in the classroom*. Routledge.

Yáñez Téllez, M. G. (2016). *Neuropsicología de los trastornos del neurodesarrollo: Diagnóstico, evaluación e intervención*. El Manual Moder.